

Uso eficiente de insumos na produção de juvenis de tilápia em diferentes sistemas de cultivo

Efficient Use of Inputs in Juvenile Tilapia Production in Different Aquaculture Systems

SILVA, Bruno Corrêa¹; MASSAGO, Haluko²; CANDIA, Efrayn Wilker de Souza³; MEDINA, Leone de Souza⁴; BESEN, Kayane Pereira⁵; SERAFINI, Raphael de Leão⁶.

¹ Eng. Aquicultura, Dr., Epagri, brunosilva@epagri.sc.gov.br; ² Eng. Pesca, Dra., Epagri, halukomassago@epagri.sc.gov.br; ³ Eng. Aquicultura, Msc., Epagri, efrayncandia@epagri.sc.gov.br; ⁴ Eng. Pesca, Dr., Epagri, leonemedina@gmail.com; ⁵ Méd. Veterinária, Dr., Epagri, kayanebesen@epagri.sc.gov.br ⁶ Biólogo, Dr., Epagri, raphaelserafini@epagri.sc.gov.br

Resumo

O estudo avaliou a eficiência do uso de insumos na produção de juvenis de tilápia-do-nilo em viveiros escavados, recirculação (RAS) e bioflocos (BFT) nas estações primavera, verão e outono. Viveiros escavados apresentaram menor consumo de energia e ração por quilo de juvenil produzido, enquanto RAS e BFT reduziram a necessidade de água e área para produção dos juvenis. Entre os sistemas superintensivos, BFT foi mais eficiente em energia (exceto na primavera) e RAS consumiu menos alcalinizante.

Palavras-Chave: Aquicultura sustentável, Intensificação, *Oreochromis niloticus*, Parâmetros ambientais.

Introdução

No Brasil, o cultivo da tilápia-do-nilo (*Oreochromis niloticus*) representa 68,4% da produção de peixes continentais, e a atividade apresentou um crescimento de 14,3% no último ano (PEIXE-BR, 2025). Apesar de a tilápia ser uma espécie tropical, a região sul do país destaca-se como maior produtora desta espécie (PEIXE-BR, 2025). Contudo, para a tilapicultura do sul do país manter o crescimento, a produção de formas jovens (alevinos e juvenis) torna-se essenciais.

Em tilápias, o berçário geralmente é realizado em sistemas semi-intensivos de viveiros escavados. Estes são sistemas caracterizados por serem sistemas abertos, com renovação de água, além de mais expostos a predadores e vetores de doenças (SILVA et al., 2024).

Já os sistemas super-intensivos, como a recirculação e o bioflocos, são sistemas fechados que não renovam a água, sendo considerados biosseguros e ecologicamente amigáveis (JATOBÁ et al., 2019). Por este motivo, este estudo objetivou avaliar a eficiência ambiental da produção de juvenis de tilápia-do-nilo cultivado em diferentes sistemas (viveiros, recirculação e bioflocos) em diferentes épocas do ano (primavera, verão e outono), quanto ao consumo dos seguintes insumos: ração, água, energia elétrica, alcalinizante e área de produção.

Metodologia

Todos os procedimentos foram realizados de acordo com as normas do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA-Epagri 004-2022). O ensaio foi realizado na região sul do Brasil (26°57'00.6"S 48°45'45.0"W), no Campo Experimental de Piscicultura de Itajaí (Cepit). Foram utilizados três viveiros escavados com 25m³, que continham controle de entrada e saída de água, um aerador de ¼ cv, e proteção de

tela antipássaro com 30mm entre nó. Também foram utilizados três tanques de 5m³ para o sistema de recirculação (RAS), que estavam associados a um decantador (1.500 L), um filtro de tambor com tela de 100 micras, e um filtro biológico de 3m³ contendo 1,2 m³ de mídia biológica (1.000 m²/m³). Já os outros três tanques (5m³) de berçário em BFT continham apenas uma aeração central, e um decantador com 50 L associado ao tanque, para controle de sólidos.

Os viveiros escavados foram preparados utilizando calcário agrícola para calagem (200 g por m²). Posteriormente, foram cheios com água do reservatório de água da unidade de pesquisa e a água adubada com farelo de arroz (10g/m³) e ureia (3g/m³). Semanalmente eram adicionados cal hidratada (10 g/m³) para manutenção da alcalinidade acima de 50 mg/L. Já para o sistema de recirculação, que já estava maturado, foi aproveitado à água de ciclos anteriores. Os tanques de BFT foram inoculados com aproximadamente 30% de bioflocos maduro, e completados com água declorada. Em ambos os sistemas superintensivos eram utilizados bicarbonato de sódio diariamente para manutenção da alcalinidade da água (80 – 120 mg/L).

Inicialmente as unidades de RAS e BFT foram povoadas com 2.000 alevinos cada (400 alevinos/m³), e os viveiros, com 1.000 alevinos cada (40 alevinos/m³). Os animais foram alimentados quatro vezes ao dia com ração comercial, ajustando a quantidade de acordo com biometrias semanais. O peso inicial dos alevinos foram 0,31±0,00g, 0,51±0,03g e 0,68±0,02g na primavera, verão e outono, respectivamente. O ciclo de primavera iniciou no dia 25 de outubro de 2024, já o ciclo de verão iniciou em 17 de janeiro de 2025, e o ciclo de outono em 15 de março de 2025. Os tempos de cultivo foram de 53, 52 e 50 dias para primavera, verão e outono, respectivamente.

Os parâmetros de qualidade de água foram monitorados ao longo de todos os cultivos. As temperaturas da água de cada sistema de produção de juvenis de tilápias durante os três ciclos estão apresentados na tabela 1. De modo geral os demais parâmetros de qualidade de água (oxigênio dissolvido, pH, alcalinidade, transparência, sólidos, amônia, nitrito e nitrato) mantiveram-se dentro dos padrões exigidos para a espécie (EMERENCIANO et al., 2017; SILVA et al., 2024).

Tabela 1: Temperatura da água média (mínimo – máximo) dos berçários nas três épocas do ano: primavera (outubro a dezembro), verão (janeiro a março) e outono (março a maio)

Sistema de cultivo	Primavera	Verão	Outono
BFT	27,8 °C (25,0 - 30,1)	29,8 °C (26,3 – 32,4)	27,9 °C (24,4 – 31,4)
RAS	27,9 °C (25,4 – 30,3)	29,8 °C (26,2 – 32,3)	27,3 °C (23,9 – 30,7)
Viv	25,4 °C (21,3 – 30,6)	29,1 °C (25,1 – 34,3)	24,3 °C (18,9 – 30,24)

BFT –Bioflocos; RAS- Sistema de recirculação; Viv – Viveiros escavados.

Foram monitorados os gastos de ração, água, energia, alcalinizante, para ao final de cada ciclo determinar o uso de cada um desses insumos para produção de um quilo de juvenil de tilápia. Além disso, também foi determinada a produção de juvenis de tilápia por área (kg/m²). Para o calculo da área de cada unidade experimental, considerou taludes dos viveiros, espaço ao redor dos tanques, e áreas dos filtros mecânicos e biológicos nos sistemas de recirculação.

O consumo de água foi monitorado por hidrômetros em todos os sistemas experimentais. Nos viveiros escavados, considerou-se o enchimento inicial, reposição por evaporação e infiltração, e renovações parciais (~20 %) quando a amônia ultrapassava 1 mg/L ou a transparência caía abaixo de 20 cm. No sistema de recirculação (RAS), a água foi utilizada apenas para compensar evaporação,

limpeza do filtro de tambor e descarga do decantador. Já no sistema de bioflocos (BFT), o consumo incluiu enchimento inicial (70% volume do tanque), reposições por evaporação e água descarregada pelo decantador. O consumo energético foi mensurado com uso de medidores de consumo de energia digital instalados em todos quadros de comando utilizados no ensaio. O consumo diário de ração e alcalinizante foi aferido com balança analítica (0,01 g), usando como alcalinizantes calcário e cal hidratada nos viveiros escavados e bicarbonato de sódio nos sistemas RAS e BFT.

A homocedasticidade e normalidade dos dados foram avaliadas pelos testes de Bartlett e Shapiro-Wilk, respectivamente. Posteriormente, foram analisados por análise de variância com parcelas subdivididas, onde as variáveis independentes foram os sistemas de produção, e as parcelas foram os diferentes ciclos. Quando necessário à separação de médias foi realizada pelo teste de Tukey, nestes casos foram realizadas comparações dos diferentes sistemas de cultivo dentro da mesma época do ano. Todas as análises levaram em consideração um nível de significância de 5%.

Resultados e Discussão

De modo geral os juvenis produzidos em viveiros escavados apresentaram melhor aproveitamento da ração por quilo de peixe produzido (fator de conversão alimentar) em comparação aos sistemas superintensivos (RAS e BFT), exceto na estação da primavera, na qual não foram observadas diferenças significativas (Figura 1). Isso pode ser atribuído ao fato de que, nos ciclos de verão e outono, os sistemas RAS e BFT atingiram produtividades superiores a 10 kg/m^3 , a qual não foi alcançada na primavera. Nas semanas finais desses ciclos foi observado piora na conversão alimentar quando a produtividade ultrapassou 8 kg/m^3 e as taxas de arraçamento excederam 300 g/m^3 ao dia com ração de 40 % de proteína bruta. Essa alta oferta de ração nos sistemas superintensivos correspondeu a um aporte diário de nitrogênio (N) superior a 19 mg N/L . Mesmo com isso, os valores de amônia permaneceram adequados (abaixo de 1 mg/L), porém o nitrito apresentou picos na última semana, chegando a valores de 3 a 8 mg/L no ciclo de verão. Contudo, os cultivos superintensivos foram realizados com a água levemente salinizadas (3 a 5 ppt) para evitar os problemas causados por estes picos de nitrito na água (CANDIA et al., 2025).

Nas condições avaliadas nesse estudo, o consumo de água para produção de um quilograma de juvenis de tilápia-do-nilo foi 15 a 30 vezes maior no viveiro escavado em comparação aos sistemas superintensivos (RAS e BFT), independentes da época do ano (Figura 1). Em média o sistema de produção em viveiro escavado gastou de 2.300 a 2.500 L de água para produzir um quilo de juvenil. Já os sistemas superintensivos gastaram de 75 a 157 L de água por quilo de juvenil. Corroborando com nosso estudo, Jatobá et al. (2019) e Silva et al. (2025) observaram que a produção de tilápia em bioflocos utilizou 186x e 29x, respectivamente, menos água do que no sistema convencional. Os valores de consumo de água para produção de um quilo de juvenil de tilápia (L.kg^{-1}), observado por estes dois estudos foram semelhantes ao nosso estudo, 128 e 96 L.kg^{-1} , respectivamente.

Figura 1. Consumo de recursos por quilo de juvenil de tilápia-do-nilo produzido, em bioflocos (BFT), recirculação (RAS) e viveiro (VIV), na primavera, verão e outono. Letras diferentes dentro de mesma época do ano apresentam diferença estatística ($p < 0,05$).

O consumo de energia no estudo foi maior nos sistemas superintensivos (RAS e BFT) em comparação ao viveiro escavado (Figura 1). Este resultado já é

esperado, já que estes sistemas necessitam maior demanda de oxigênio para o tratamento da água feita pelas bactérias presente no biofoco e no filtro biológico. Em compensação o viveiro escavado conta com a maior produção primária das microalgas, que em concentrações adequadas conseguem realizar um efeito poupador do uso dos aeradores (SILVA et al., 2024). Entre os sistemas superintensivos o RAS possuiu maior consumo de energia devido o uso de bombas de recirculação e do filtro de tambor, em comparação ao BFT, com exceção da primavera, onde os peixes do BFT apresentaram um menor desempenho zootécnico em relação ao RAS.

Entre o consumo dos alcalinizantes o sistema de BFT apresentou maior consumo em relação ao sistema de RAS, em todas as estações do ano (Figura 1). Quanto ao sistema de viveiro escavado apresentou variações no consumo de alcalinizante por quilo de juvenil produzido de acordo com as variações do desempenho dos juvenis e conseqüentemente a produtividade final do sistema (Figura 1). No verão aonde o crescimento dos juvenis em viveiro escavado foi maior o viveiro escavado apresentou menor consumo por quilo, já no outono aonde o desempenho dos juvenis foi inferior, o sistema apresentou maior consumo de alcalinizantes por quilo de juvenil produzido.

A área necessária para produção de um quilo de juvenil de tilápia no viveiro escavado foi de 2,1 a 4,4 m², enquanto que nos sistemas superintensivos foi necessário 0,21 a 0,49 m². Não foi observada alteração com as diferentes estações do ano, sendo necessária no viveiro escavado uma área de 5 a 20x maior (Figura 1).

Conclusões

O sistema de produção de juvenis de tilápia em viveiros escavados apresentou menor consumo de energia elétrica e ração por quilo de peixe produzido, em comparação aos sistemas super-intensivos (RAS e BFT). Em contrapartida os sistemas superintensivos apresentaram significativas reduções no consumo de água e área para produção de um quilo de juvenis de tilápia em comparação ao sistema em viveiros escavados. Entre os sistemas superintensivos, o sistema BFT foi mais eficiente quanto ao consumo de energia elétrica, com exceção da primavera; e o RAS foi mais eficiente no consumo de alcalinizante.

Considerações Finais

Este estudo faz parte de um estudo maior onde está sendo realizado o acompanhamento de um total de sete ciclos de cultivo de juvenis no período de dois anos de pesquisa. Nestes estudos também estão sendo avaliados os parâmetros zootécnicos e será realizada ao final avaliação econômica da produção de juvenis de tilápia em cada sistema de produção ao longo das diferentes estações do ano.

Referências:

CANDIA, E. W.; SEIFFERT, W. Q.; SILVA, B. C. da; DE LEÃO SERAFINI, R.; SIMIONI, C.; PEREIRA, S. A.; VIEIRA, F. B. Effects of different salinity levels on Nile tilapia nursery in a biofloc system: growth performance, water quality, and hematological parameters. *Aquaculture International*, v. 33, p. 453, 2025.

- EMERENCIANO, M. G. C.; MARTÍNEZ-CÓRDOVA, L. R.; MARTÍNEZ-PORCHAS, M.; MIRANDA-BAEZA, A. Biofloc technology (BFT): a tool for water quality management in aquaculture. *Water Quality*, v. 5, p. 92-109, 2017.
- JATOBÁ, A.; BORGES, Y. V.; SILVA, F. A. Biofloc: sustainable alternative for water use in fish culture. *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia*, v. 71, p. 1076–1080, 2019.
- PEIXE BR. Anuário da Piscicultura 2025. São Paulo: Associação Brasileira da Piscicultura, 2025. 67 p.
- SILVA, B. C.; MASSAGO, H.; MARCHIORI, N. C. Monocultivo de tilápia em viveiros escavados em Santa Catarina. 2. ed. Florianópolis, SC: Epagri, 2024. 126 p. (Epagri. Sistemas de Produção, 52).
- SILVA, B. C.; MASSAGO, H.; DE SOUZA CANDIA, E. W.; DO NASCIMENTO VIEIRA, F.; JATOBÁ, A.; DE LEÃO SERAFINI, R. Nile tilapia nursery in different rearing systems during autumn in a subtropical region. *Aquaculture International*, v. 33, n. 3, p. 189, 2025.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Fapesc pelo apoio financeiro (Projeto número 2023TR001541). Além disso, agradecemos aos funcionários da Cepit envolvida no projeto - Emidio SA Lara, Silvio Demarch Filho, Leandro Bortoli e João Burg.

Certificamos que **Bruno Correa da Silva** participou como palestrante no evento **Evento Científico do IFC 2025**, na atividade **Uso eficiente de insumos na produção de juvenis de tilápia em diferentes sistemas de cultivo.**, promovido pelo CECE Toledo, no(a) Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, Foz do Iguaçu - PR, realizado no período de 02 a 04 de setembro de 2025.

Cascavel/PR, 02 de outubro de 2025.

Aldi Feiden

Aldi Feiden
Coordenador

F. Veloso

Fabiana Regina Veloso
Pró-Reitoria de Extensão

VII INTERNATIONAL FISH CONGRESS & FISH EXPO BRASIL

02, 03 e 04
SETEMBRO 2025
Foz do iguaçu-PR

COORGANIZAÇÃO

PATROCÍNIO

Certificamos que o trabalho intitulado "**Uso eficiente de insumos na produção de juvenis de tilápia em diferentes sistemas de cultivo**" foi apresentado na modalidade de **pôster** durante o(a) **Evento Científico do IFC 2025**, promovido(a) pelo(a) CECE Toledo, realizado(a) no período de 02 a 04 de setembro de 2025, no(a) Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, Foz do Iguaçu - PR.

Apresentador(es): **Bruno Correa da Silva**. Co-Autor(es): Bruno Correa da Silva, Haluko Massago, Efrayn Wilker de Souza Candia, Leone de Souza Medina, Kayane Pereira Besen, Raphael de Leão Serafini.

Cascavel/PR, 02 de outubro de 2025.

Aldi Feiden

Aldi Feiden
Coordenador

Fabiana Regina Veloso

Fabiana Regina Veloso
Pró-Reitoria de Extensão

VII INTERNATIONAL FISH CONGRESS & FISH EXPO BRASIL

02, 03 e 04
SETEMBRO 2025
Foz do iguaçu-PR

COORGANIZAÇÃO

PATROCÍNIO

